

УДК 616.36/.61-099-091-092

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3474142>

¹О. В. Татаріна, ²А. І. Гоженко, ¹В. Д. Чулак

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ І НИРОК ВНАСЛІДОК ГЕНТАМІЦИНОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

¹Міжнародний гуманітарний університет, м. Одеса

²ДП УкрНДІ медицини транспорту, м. Одеса

Summary. Tatarina O. V., Gozhenko A. I., Chulak V. D. **STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES OF THE LIVER AND KIDNEY DUE TO GENTOMYCIN INTOXICATION.** – *International Humanitarian University, SE"Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport"; e-mail: medtrans2@rambler.ru.* A load of drugs can cause the development of hepatic-renal syndrome. One of the drugs that are widely used in medical practice is gentomycin. Its use has a number of contraindications due to its negative effect on renal function. The objective: to identify structural and functional changes in the liver and kidneys of experimental animals that received gentomycin. In experimental studies on 54 white rats of the Wistar line of autobred breeding revealed that gentomycin when used repeatedly causes structural and functional changes in the liver and kidneys. In the liver, these changes are dystrophic, and in the kidneys - destructive. The changes identified are persistent. The authors suggest that these damages to the renal and liver parenchyma may be the basis for the formation of hepatic-renal syndrome.

Key words: liver, kidneys, gentomycin, structural and functional injuries, hepatic-renal syndrome.

Реферат. Татаріна О. В., Гоженко А. І., Чулак В. Д. **СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ ПЕЧІНКИ І НИРОК ВНАСЛІДОК ГЕНТАМІЦИНОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ.** Навантаження лікарськими засобами може стати причиною розвитку печінково-ниркового синдрому. Одним із препаратів, які широко застосовуються в медичній практиці, є гентаміцин. Його застосування має цілий ряд протипоказань в зв'язку з його негативним впливом на функцію нирок. Метою роботи було виявлення структурно-функціональних змін в печінці і нирках щурів, які отримували гентоміцин.

Автори в експериментальних дослідженнях на 54-х білих щурах лінії Вістар аутобредного розведення виявили, що гентаміцин при багаторазовому використанні викликає структурно-функціональні зміни в печінці і нирках.

В печінці ці зміни носять дистрофічний характер, а в нирках - деструктивні зміни. Виявлені зміни дуже стійкі. Автори вбачають, що ці пошкодження паренхіми нирок і печінки можуть бути основою для формування печінково-ниркового синдрому.

Ключові слова: печінка, нирки, гентаміцин, структурно-функціональні пошкодження, печінково-нирковий синдром.

Реферат. Татарина О. В., Гоженко А. И., Чулак В. Д. **СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК ВСЛЕДСТВИЕ ГЕНТАМИЦИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ.**

Нагрузка лекарственными средствами может стать причиной развития печеночно-почечного синдрома. Один из препаратов, которые широко применяются в медицинской практике - гентамицин. Его применение имеет целый ряд противопоказаний из-за его негативного влияния на функцию почек.

Целью работы было выявление структурно-функциональных изменений в печени и почках крыс, которые получали гентамицин.

Авторы в экспериментальных исследованиях на 54-х белых крысах линии Вистар аутобредного разведения выявили, что гентамицин при многократном использовании вызывает структурно-функциональные изменения в печени и почках.

В печени эти изменения носят дистрофический характер, а в почках - деструктивные изменения. Выявленные изменения очень стойкие. Авторы предполагают, что эти повреждения паренхимы почек и печени могут быть основой для формирования печеночно-почечного синдрома.

Ключевые слова: печень, почки, гентамицин, структурно-функциональные повреждения, печеночно-почечный синдром.

Зростаюче антропогенне навантаження на оточуюче середовище призводить до збільшення в організмі людини чужорідних сполук, які не використовуються ним для життєдіяльності (ксенобіотиків). Ксенобіотики поділяються на гідрофільні і гідрофобні. Останні підпадають в організмі людини багатоетапній трансформації, ціль якої – це підвищення їх гідрофільності і подальше виведення останніх [1, 2].

Детоксикація і виведення ксенобіотиків тісно пов'язана з печінкою і нирками, як з органами, де все це відбувається. Збільшення навантаження сторонніми сполуками на ці органи повинно визивати зрушення в їх структурно-функціональній організації. Такі зміни впливають на стан їх функції, що в умовах, які зберігають ксенобіотичне навантаження, може призвести до розвитку патологічного стану, наприклад, печінково-ниркового синдрому [3].

Фармакологічні засоби, які широко застосовуються для корекції всіх відомих нозологій, по своєму характеру можуть бути віднесені до ксенобіотиків. Їх біотрансформація після попадання в організм тісно пов'язана з ферментами, які локалізуються на мембранах ендоплазматичного ретикулула клітин печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, які здійснюють реакції гідро окислення, дезамінування, сульфокислення.

Отже, навантаження лікарськими засобами може стати причиною розвитку печінково-ниркового синдрому. Одним із препаратів, які широко застосовуються в медичній практиці, є гентоміцин. Його застосування має цілий ряд протипоказань в зв'язку з його негативним впливом на функцію нирок. В той же час в доступній літературі ми не зустріли даних про наявність печінково-ниркового синдрому при тривалому застосуванні гентоміцину [4-6].

Мета роботи: виявити структурно-функціональні зміни в печінці і нирках щурів, які отримували гентоміцин і оцінити їх відповідно печінково-ниркового синдрому.

Матеріали і методи. Матеріалом даного дослідження послужили результати дослідження 54 щурів-самців лінії Вистар аутобредного розведення масою 180-200 гр. Згідно з завданнями роботи тварини були розділені на дві групи.

- 1 група – 14 тварин, які знаходились в умовах віварію і не підлягали ніякому впливу. Одержані від них дані послужили контролем.

- 11 група – 40 тварин, яким штучно зробили гентоміцинову інтоксикацію шляхом двократного введення гентоміцину внутрішньочеревно в дозі 20 мл на тварину в кожній ін'єкції.

Утримання тварин здійснювали відповідно з вимогами директиви 2010/63/ЄІ Європейського парламенту і Ради від 22.09.2010 р., наказу Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 01.03.2012 р. № 249.

Тварини виводились із експерименту на 3 і 7 добу після останнього введення гентоміцину декапітацією під легким ефірним наркозом. При аутомії забирали кусочки печінки і нирок. Матеріал ділили на дві частини.

Половину фіксували 24 години 4% розчином формальдегіду. Потім проводили через спирти зростаючої концентрації, заливали в целлоїдин по загально прийнятій методиці. Із одержаних блоків виготовляли гістологічні зрізи товщиною 7 мкм., які фарбували гематоксилін-еозинном. Одержані препарати вивчали під світловим мікроскопом. Другу частину відібраного матеріалу заморожували сухою вуглекислою (t = -44°C). З отриманих

блоків готовили криостатні зрізи товщиною 11 мкм, на яких по методикам Лойди виявляли активність СДГ, ЛДГ, ГДГ. Оцінку активності ферментів проводили напівкількісним методом. Результати піддавали стандартній статистичній обробці.

Результати і їх обговорення. На третю добу експерименту макроскопічне дослідження печінки не виявило суттєвих змін. Поверхня печінки гладка, блискуча, передній край гострий, колір печінки коричнево-багряний.

Макроскопічне дослідження показало почасткову організацію тканини. Міжчасткові прошарки тонкі, щільні. Тріади часток складені із тонкостінних судин з підвищеним кровонаповненням. Центральна вена частки також з підвищеним кровонаповненням. Навколо центральних вен визначається невелика кількість діapedезних відмерлих лімфоцитів. Гепатоцити середніх розмірів на 2/3 площі частки зібрані в балки, а на решті простору - суцільний масив.

Міжбалкові простори розширені, в клітинах Купфера ядра округлі, помірної щільності. Цитоплазма гепатоцитів однорідна інтенсивність її забарвлення в різних клітинах різна. В частині гепатоцитів вона просвітлена по периферії, в частині клітин - перинуклеарно. В частині клітин в цитоплазмі визначаються вакуолі. Ядра гепатоцитів середніх розмірів з клубочковато-волокнистим малюнком хроматина. Невелике число ядер збільшене в розмірах з нечіткою границею, гомогенним світло забарвленим вмістом. По даним гістоензиматичних досліджень активність СДГ в гепатитах центральної частки 6.0 ± 0.91 ум.од.опт.щільн. гепатоцитах периферійної частки активність СДГ - $6.0 - 7.0$ ум.од.опт.щільн. Активність ЛДГ в гепатоцитах центральної зони частки - 6.0 ± 0.12 ум.од.опт.щільн., а в гепатоцитах периферії - 7.0 ± 0.2 ум.од.рпт.щільн. Активність ГДГ в гепатоцитах різних зон частки однакова і складала 7.0 ± 0.20 ум.од.опт.щільн. Висока активність ГДГ дозволяє думати, що має місце активація використання альтернативних субстратів для забезпечення субстратами окислювально-відновлювальних процесів.

Нирки. При макроскопічному дослідженні нирок відмічається збільшення їх розмірів. Права нирка довжиною 20.0 ± 1.0 мм; ліва - 19.0 ± 1.0 мм. Поверхня нирок гладенька, тканина сіро-коричневого кольору. На розрізі шаруватість організації збережена; коркова речовина трішки виступає над розтином.

При мікроскопічному дослідженні в корковій речовині нирки ниркові тільця розміщені групами. Частина ниркових тілець зменшена в розмірах, структура капілярного клубочка не зчитується, сам він зморщений. Бауменовий простір щілиноподібний, базальна мембрана тільця потовщена, волокниста. В частині ниркових тілець капілярний клубочок круглястий, ендотеліоцити частково розміщуються безпорядно, а частково формують капіляри.

Між ними невеликі прошарки гомогенних еозинофільних мас. Баулінови прострікети в цих тільцях розширені, зовнішня мембрана тонка і щільна. Частина ниркових тілець містить звичайного виду округлі капілярні клубочки, ендотеліоцити набухлі з округлими ядрами., боулінові простори щілиноподібні, зовнішня мембрана тонка, щільна.

Покручені канали в корковій речовині мають різний вигляд. Частина з них має щільну базальну мембрану, епітеліальна вустілка ціла, клітини набухлі, разом з тим щілини вільні. Частини покручених каналців представляють собою тяжі із епітеліальних клітин і гомогенної еозинофільної речовини, які оточені щільною мембраною. Крім цього мають місце ділянки коркової речовини, які заповнені епітеліальними клітинами і еозинофільними масами.

Канальці мозкової речовини устелені епітеліоцитами з округлими ядрами, але їх щілини вільні. Внутрішньониркові судини з явищами плазмостаза. Інтеретиціальні прошарки містять значну кількість лімфоцитів.

Згідно з результатами гістоензимологічних досліджень активність СДГ в різних каналцях різко відрізняється: в частині каналців в епітеліоцитах вона складає 4.0 ± 0.07 ум.од.опт.щільн.; в частині - 1.0 ± 0.04 ум.од.опт.щільн.; в невеликій групі каналців в епітелії активність СДГ - 6.0 ± 0.20 ум.од.опт.щільн., в одиничних - 7.0 ± 0.1 ум.од.опт.щільн. Активність ЛДГ в епітелії частини каналців - $6.0-7.0$ ум.од.опт.щільн.; в тяжях на місці каналців вона не визначається; в групах каналців активність ЛДГ в епітелії - 4.0 ± 0.09 ум.од.опт.щільн. Активність ГДГ в епітелії частини каналців - 6.6 ± 0.18 ум.од.опт.щільн.; в частині каналців - 4.0 ± 0.09 ум.од.опт.щільн. Канальці з різною активністю ГДГ в епітелії складають поля, які чергуються на препараті.

В цілому, по даним комплексного морфологічного дослідження, в печінці проявляється дистрофія, а в нирках дискофія і деструкція. Ці порушення можуть бути структурною базою печінко-ниркового синдрому.

Проведені комплексні морфологічні дослідження на 7 добу спостережень показали наступне:

Печінка. Макроскопічно виявлених змін печінки, порівняно з попереднім періодом спостережень, не виявлено.

Мікроскопічно часткова організація печінкової тканини збережена. Між часткові перетинки тонкі і щільні зі збільшеною кількістю огрубілих фіброзних волокон. Судини триад тонкостінні з явищами плазмостазу. Плазмостаз також спостерігається в розширених центральних венах. Різниця між попереднім періодом спостережень діапазону вихід лімфоцитів не зафіксований. Гепатоцити різних розмірів. На половинці площі, в центрі частки, вони зібрані в балки, на решті простору вони не впорядковані, тобто порівняно з попереднім строком спостережень скорочується простір впорядкованого розміщення гепатоцитів. Цитоплазма основної маси гепатоцитів гомогенна, слабо базифільна, в частині гепатоцитів дрібні вакуолі. Ядра гепатоцитів збільшені з чіткою межею, гомогенним вмістом. Міжбалкові простори щільні, клітини Купфера з округлими ядрами.

Має місце включення еозинофільних гомогенних мас.

Згідно даних гістоензимологічних досліджень, активність СДГ в різних гепатоцитах відрізняється. В центрі частки вона складає 5.0 ± 0.1 ум.од.опт.щільн.; в гепатоцитах периферії – 6.0 ± 0.2 ум.од.опт.щільн. Активність ЛДГ також неоднакова. По площі частки є поля, де активність ЛДГ в них 5.0 ± 0.1 ум.од.опт.щільн., є поля, де вона – 6.0 ± 0.14 ум.од.опт.щільн.

Що стосується активності ГДГ, то в гепатоцитах центральної частини частки вона не перевищує 5.0 ± 0.1 ум.од.опт.щільн.; по периферії – 6.0 ± 0.17 ум.од.опт.щільн.

Макроскопічне дослідження нирок піддослідних щурів на 7 добу дослідження встановило, що їх збільшені розміри зберігаються (права – 20 мм. по довжині, ліва – 19-20 мм. по довжині) Поверхня сірувато-коричневого кольору, гладенька.

При мікроскопічному дослідженні встановлено, що ниркові тільця розташовуються групами. В них визначаються клубочки капілярів округлої форми. В цитоплазмі ендотеліоцитів визначаються вакуолі. Окремі ниркові тільця містять капілярні клубочки, структура яких не прочитується.

Покручені частки часто звичайного вигляду, але з набуханням цитоплазми, щільна таких часток звужена. Частина покручених часток всередині цілої базальної мембрани містить гомогенні білкові маси. Частина покручених часток містить білкову масу, але епіталіальна устілка в них частково збережена, хоча епіталіоцити сплюснені з невеликими темними ядрами. Внутрішньониркові судини розширені з явищами плазмостазу. Інтерстиціальні проширки суттєво розширені за рахунок накопичення в них лімфоїдних елементів.

Канальці мозкової речовини устелені ущільненим епітелієм. Ядра їх невеликі, темні. Інтерстиціальні проширки потовщені за рахунок накопичення в них лімфоцитів.

Результати гістоензиматичних досліджень показали, що активність СДГ в збережених каналцях в епітеліоцитах складає 6.0 ± 0.08 ум.од.опт.щільн.; в каналцях з ущільненим епітелієм – 2.0 ± 0.05 ум.од.опт.щільн.. Активність ЛДГ в епітелії в каналцях, які збереглися – 6.0 ± 0.14 ум.од.опт.щільн., а в решті 3.0 ± 0.14 ум.од.опт.щільн. Активність ГДГ також різна в епітелії різних по збереженню каналців. В збережених вона складає – $4.0 - 5.0$ ум.од.опт.щільн.; в каналцях з ущільненим епітелієм – 3.0 ± 0.06 ум.од.опт.щільн.

В цілому можна казати, що збереження структурних змін в печінці і нирках, можуть бути основою для печінко-ниркового синдрому.

Таким чином, наші дослідження показали, що гентоміцинова інтоксикація супроводжується структурно-функціональними змінами в печінці і нирках.

В печінці з'являються дистрофічні зміни, які мають витривалий характер і впливають на стан детоксикаційної функції гепатоцитів.

В нирках формуються деструктивні зміни покручених каналців і капілярних клубочків, які обов'язково впливають на сечотворну і сечовидільну їх функцію. Одночасно порушується фільтраційна функція нирок, про що свідчить поява еозинофільних відкладень в тканині нирок. Виявлені зміни носять стійкий характер.

В цілому можна говорити, що гентоміцин визиває зміни в нирках і печінці, які можна розглядати як структурну базу печінково-ниркового синдрому.

Література:

1. Морозюк С. С., Лагутенко О. Т., Скиба Ю. А., Лавріненко В. М. Соціальна і екологічна безпека діяльності та управління нею. Курс лекцій. – К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2013. – 144с.
2. Satyanarayana U., Chakrapani U. Biochemistry: 3rd Ed., 2006. – 792 p.
3. Обмін вуглеводів: Біохімічні та клінічні аспекти / Склярів О.Я., Сергієнко О.О., Фартушок Н.В. та ін.- Львів: Світ, 2004. – 113 с.
4. Біохімічні показники в нормі і при патології / За ред. Склярів. – К.: Медицина, 2007. – 318 с.
5. Ждан В. М., Зазикіна Д. С., Ткаченко М. В. Аспекти практичної нефрології. Методичні рекомендації. – 2009.- 174 с.
6. Клінічна біохімія / За ред. О. Я. Склярів. – К.: Медицина, 2006.- 432 с.

References:

1. Morozyuk SS, Lagutenko AT, Skiba Yu. A., Lavrinenko VM Social and ecological safety of activity and its management. Course of lectures. - K.: MP Dragomanov National Pedagogical University, 2013. - 144 p.
2. Satyanarayana U., Chakrapani U. Biochemistry: 3rd Ed., 2006 - 792 p.
3. Carbohydrate metabolism: Biochemical and clinical aspects / Sklyarov OJ, Sergienko OO, Fartushok NV - Lviv: Svit, 2004. - 113 p.
4. Biochemical parameters in normal and pathology / Ed. Sklyarova. - K.: Medicine, 2007. - 318 p.
5. Zhdan VM, Zazikina DS, Tkachenko MV Aspects of practical nephrology. Guidelines. - 2009 - 174 p.
6. Clinical biochemistry / Ed. O. Ya. Sklyarov. - K.: Medicine, 2006. - 432 p.

Робота надійшла до редакції 18.07.2019 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування.